

SHAXSIY XUSUSIYATLARNI TILDAN FOYDALANISHGA TA’SIRINING NAZARIY ASOSLARI

Abdurayimova Durdona Samat qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili

va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

abdurayimovadurdona21@gmail.com

Abstrakt: Maqolada shaxsiyat modellari, yopiq va ochiq lug‘atlar haqida nazariy ma’lumotlar, shaxsiy xususiyatlarni tildan foydalanishga ta’siri, shuningdek, ijtimoiy tarmoq matnlarini psixolingvistik tahlil qilishda ochiq va yopiq lug‘atlarni qo‘llash hamda oxirgi psixolingvistik empirik tadqiqot natijalari haqida fikr yuritiladi. Shu bilan birga, DICK modeli asosida qilingan psixolingvistik tahlil natijalari ham taqdim etiladi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy tarmoq, matn, ochiq va yopiq lug‘at, psixolingvistik tahlil.

Abstract: The article reviews personality models, theoretical insights into closed and open vocabularies, the influence of personality traits on language use, the use of open and closed vocabularies in the psycholinguistic analysis of social media texts, and recent psycholinguistic empirical research findings. At the same time, the results of the psycholinguistic analysis based on the DICK model are also presented.

Keywords: social network, text, open and closed vocabulary, psycholinguistic analysis.

Ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi bilan ulardan foydalanish kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ularning rivojlanishi bilan muloqot jarayoni ham ijtimoiy tarmoqlarga ko‘chdi. Bu esa tilni tadqiq etish jarayonida yangi bosqichning vujudga kelishiga sabab bo‘ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi matnlar shaxsiyat tipologiyasi bilan bog‘liq holda psixolingvistik jihatdan tahlil qilina boshlandi. Psixolingvistika sohasi lingvistik qoliplar va psixologik jihatlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni

o‘rganadi[7]. Psixolingvistikada til orqali shaxsning xususiyatlarini bashorat qilish mumkin. Shaxsiyatlarni bashorat qilishda shaxsiyat tipologiyasi muhim hisoblanadi. Dastlabki davrlarda shaxsiyat tipologiyasi faqat psixologik tomondan tadqiq etilgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib u psixolingvistika uchun ham ahamiyatli hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi bilan shaxsiyatni bashorat qilishga bo‘lgan ehtiyoj ham ortdi, chunki ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish kundalik hayot tarziga aylandi. Shaxsning shaxsiyati muayyan vaziyatga bo‘lgan reaksiyalarining ehtimoliy repertuarini belgilaydi[1]. Shaxsiyat xususiyatlari odatda hayotiy muhim natijalar va tanlovlarning keng doirasi bilan bog‘liq bo‘lgan nisbiy barqaror fikrlar, his-tuyg‘ular va xatti-harakatlar naqshlari bilan bog‘liq[4]. Bu nisbiy barqarorlik til xususiyatlariga bevosita ta‘sir qilishi mumkin. Psixolingvistika tahlilida “leksik gipoteza” deb nomlangan ma‘lum gipoteza odamlar tomonidan tez-tez ishlatiladigan so‘zlar va iboralar individual farqlarni aks ettirishi mumkinligini ta‘kidlaydi[5]. Shunday qilib, individual shaxsiyat farqlari leksik stimullar orqali baholanishi va insholar, bloglar kabi matnli manbalar asosida shaxsni bashorat qilish uchun psixolingvistik modellar tuzilishi mumkin [10]. Shaxsiyat xususiyatlarini aniqlash juda ham nozik jarayon bo‘lib, uni lingvistik jihatdan tahlil qilish murakkab, shuning uchun aniq modellar asosida psixolingvistik analizdan o‘tkazilishi lozim. Psixolingvistik tahlilda eng ko‘p qo‘llaniladigan shaxsiyat xususiyatlarini ko‘rsatuvchi model OCEAN, uning muqobillari sifatida DICK, MBTI modellarini ko‘rsatishimiz mumkin. Shaxsiyat xususiyati o‘ziga xos emas va ijtimoiy media platformalarida umumlashtiriladi[6], ya‘ni shaxslar o‘xshash xususiyatlar asosida birlashtiriladi. Shaxsning xulq-atvori uning o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Shunday qilib, xatti-harakatlar orqali shaxsni aniqlash maqsadga muvofiqdir[14]. Psixolingvistik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, lingvistik naqshlar va shaxsiyat xususiyatlari o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik mavjud bo‘lib, ijtimoiy tarmoq yozishmalari psixolingvistik tahlil qilinadi. Ijtimoiy tarmoq matnlari (SMT) ning psixolingvistik tahlilini ikki xil yondashuvga bo‘lish mumkin: ekspert tomonidan boshqariladigan yopiq lug‘at yondashuvi va ma‘lumotlarga asoslangan ochiq lug‘at yondashuvi[15]. Yopiq lug‘atlar soha mutaxassislari tomonidan tavsiflangan va tasdiqlangan oldindan belgilangan aniq

soʻzlar roʻyxati asosida olib boriladi va LIWC (lingvistik soʻrov va soʻz sanash) psixologik xususiyatlarni aniqlashda muhim va keng qoʻllaniladigan psixolingvistik lugʻat hisoblanadi. Shaxsiyatlarning til naqshlarini aniqlashda yopiq lugʻatlar keng qoʻllanilsa-da, kutilgan natija bermagandan soʻng ochiq lugʻat yondashuvi vujudga keldi. Ochiq lugʻat yondashuvi NLP psixolingvistik tahlilidagi soʻnggi yutuqlardir[12]. Ochiq lugʻatlar ijtimoiy tarmoqlardagi matnlarning tahlilini kengroq qamrab oladi, yaʼni matnlarda qoʻllangan koʻp soʻzli iboralar, tinish belgilari kabilarni. Hozirgi vaqtda tarmoq saytlarining koʻplab tadqiqotchilari asosan foydalanuvchilarning demografiyasi, motivatsiyasi, samaradorligi, hayotidan qoniqish darajasi va boshqalarga eʼtibor berishadi. Biroq, tobora ommalashib borayotgan ijtimoiy tarmoqlar bilan foydalanuvchilarning shaxsiy xususiyatlari kabi barqaror psixologik xususiyatlarni oʻrganish muhimdir, chunki ular odamlarning muloqot qilish va muloqot qilish uchun Internetdan qanday foydalanishiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin[11]. Til xususiyatlari va shaxs xususiyatlari bir-biriga oʻzaro bogʻliq boʻlib, shaxsiyat xususiyatlari til xususiyatlariga taʼsir qilishi mumkin. Bugungi kunga kelib ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining til xususiyatlari psixolingvistik tahlil qilinib, shaxsiyat xususiyatlari aniqlanmoqda. Foydalanuvchilarning onlayn xatti-harakatlarini, shuningdek, shaxslarning xususiyatlarini tushunish uchun individual foydalanuvchilarning murakkab leksik va lingvistik naqshlarni muhim[9]. Lingvistik naqshlarni aniqlashda dastlabki psixolingvistik yopiq lugʻat Fransis va Pennebaker tomonida LIWC ilovasi til va oshkoralikni tadqiq qilishning bir qismi sifatida 1992-yilda ishlab chiqilgan. Ikkinchi yopiq lugʻat 2007-yilda, uchinchi 2011-yilda, toʻrtinchisi 2015-yilda va eng oxirgi mukammal versiyasi 2022-yilda R.L.Boyd, A.Ashokkumar, S.Seraj, va J.W. Pennebakerlar tomonidan ishlab chiqilgan. LIWC-22 ning muhim ajralib turadigan xususiyati shundaki, dastur til tadqiqotchilari uchun qoʻshimcha tahliliy usullarni taʼminlaydigan yordamchi ishlov berish modullari guruhini oʻz ichiga oladi. Ushbu qoʻshimcha funksiyalar matn namunalarini tahlil qilish va tushunishning yangi usullarini taqdim etadi[2]. Ochiq lugʻatlar boʻyicha dastlabki tadqiqotlardan biri H.A.Schwartz, J.C.Eichstaedt, M.L.Kern, D.L.Ramoneslar tomonidan 2013-yilda

ijtimoiy media tilida shaxsiyat, jins va yoshni aniqlashda ochiq lugʻatlardan foydalanilgan. M.L.Kern, J.C.Eichstaedt, H.A.Schwartz, L.Dziurzynski, L.H.Ungar, D.J.Stillwell, M.Kosinskilar tomonidan ijtimoiy tarmoqdagi shaxsga ochiq lugʻat asosida yondashgan boʻlib, ochiq lugʻatli yondashuvlar shaxsiyatni aniqlashda mehnatni tejaydi. Ular duch kelgan barcha soʻzlarni hisobga oladi va shuning uchun ijtimoiy media yoki boshqa janrlarda rivojlanayotgan tilga yaxshi moslasha oladi[8]. Til vositalarining semantikasi bilan bogʻliq psixolingvistik tahlil bizga Instagramdagi postlar yoki sharhlar mualliflarini shaxsning maʼlum bir xulq-atvor turiga ajratishga imkon beradi[11]. Psixolingvistik analiz boʻyicha Kun Liu ham oʻz ilmiy ishida batafsil toʻxtalib oʻtadi. U psixolingvistik analiz jarayonida Katta beshlik faktoriyaʼni OCEAN modeli va ochiq va yopiq lugʻatlar yordamida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari psixolingvistik tahlil qilinishini qoʻllab quvvatlaydi. Bundan tashqari N.Obvintseva., E. Yukhminalar Instagramdagi post va izohlarni DICK modeli asosida psixolingvistik tahlilga tortib, shaxsiyat xususiyatlari foydalanuvchilarning til xususiyatlariga ham taʼsir qilishini amaliy isbotlab beradi. Ularning fikricha, modellar va lingvistik naqshlarning tavsiya etilgan oʻzaro bogʻliqligi foydalanuvchini koʻrsatilgan turning qatʼiy chegaralariga qoʻymaydi, balki oʻziga xos xulq-atvor modellari orqali internet nutqida amalga oshiriladigan lingvistik ongning tendensiyalarini taʼkidlaydi. Bunday fanlararo tadqiqot odamlarning onlayn jamiyatdagi xatti-harakatlarini oʻrganish uchun yangi imkoniyatlarni beradi[11]. Chunki shaxsiyat va xulq-atvor haqidagi maʼlumotlar lingvistik uslublarda kodlangan deb hisoblanadi[13]. W.Liu., Z.Sun., S.Wei., Sh.Zhang., G.Zhu va L. Chenlar tomonidan ham psixolingvistik analiz haqida tadqiqot olib borilga, ularning tadqiqotlarida ijtimoiy tarmoq matnlarining psixolingvistik analiz natijalarida shaxsiyat tipologiyasida xosliklar mavjudligini koʻrishimiz mumkin. N.Obvintseva., E. Yukhmina tadqiqot natijalariga koʻra, ushbu fanlararo tadqiqot DISK modeli boʻyicha lingvistik xatti-harakatlarning shaxs turiga bevosita bogʻliqligini koʻrsatdi[11].

1-jadval. Instagram foydalanuvchilarining lingvistik naqshlarining lingvistik belgilari. (Obvintseva, Yukhmina, 2021)

Dominantlik	oʻrtacha uzunligi 3,6 soʻz boʻlgan qisqa jumlar elliptik, toʻliqsiz va biriktirma havolasi boʻlgan uchastkali konstruksiyalar subyektiv fikr bildirilmasligi noaniqlik va taxmin maʼnosiga ega tuzilmalar buyruq maʼnosi bilan predikatlar (kerak, kerak) umumlashma maʼnosiga ega boʻlgan tuslovchilar va aniqlovchi olmoshlar
Taʼsir qiluvchi	10 va undan ortiq soʻzdan iborat ancha uzun postlar; pretsedent matnlar, neologizmlar, metaforalar, epitetlardan foydalanish. kuzatuvchilar eʼtiborini jalb qilish uchun imlo qoidalarini ataylab buzish, postda koʻplab paralingvistik vositalar, giperhavoalar juda koʻp foydali maʼlumotlar va tushuntirishlar.
Barqarorlik	oʻrtacha post uzunligi 5,5 soʻz maʼlum bir hodisaning oqilona, hissiy boʻlmagan bahosini koʻrsatish nutqiy tolerantlik xabarni subyektiv ijodkorlik bilan ovozi qilish
Vijdonlilik	oʻrtacha uzunligi 4-5 soʻz lingvistik ijodkorlikning pastligi koʻplab turgʻun iboralar va frazeologik birliklar qiyosiy konstruksiyalar.

Yuqoridagi jadvalda DICK modeli asosida Instagram matnlari psixolingvistik tahlil qilinib 4 turning oʻziga xos lingvistik naqshlari aniqlangan. Shaxsiyatning oʻziga xosligi ularning lingvistik va ekstralingvistik naqshlarida oʻz ifodasini topadi[3], yaʼni psixolingvistik empirik tadqiqotlar shuni aniqladiki, shaxsiy xususiyatlar odamlarning tildan foydalanishiga taʼsir koʻrsatadi.

Shaxsiyatning tilga ta’siri bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlardan shu xulosaga kelish mumkinki, shaxsiyat xususiyatlari va til xususiyatlari bevosita bog‘liq. Shunday qilib, tadqiqot natijalari nazariy asoslarga ega bo‘lsa-da, yana nazariyalar bilan boyitishni talab etadi. Berilgan nazariyalar amaliyotga tatbiq etilgan holda marketing va psixolingvistik ekspertiza sohalari uchun xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Alsdhan, N., & Skillicorn, D. (2017). Estimating Personality from Social Media Post. IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), New Orleans, LA, 350-356. <https://doi.org/10.1109/ICDMW.2017.51>
2. Boyd, R. L., Ashokkumar, A., Seraj, S., & Pennebaker, J. W. (2022). The development and psychometric properties of LIWC-22. Austin, TX: University of Texas at Austin. 1– 47 <https://www.researchgate.net/publication/358725479>
3. D. Abdurayimova. (2022) Ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiyat tipologiyasi tadqiqi. Tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlari respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 434-438. <https://doi.org/10.5281/zenodo.111107827>
4. D. J. Ozer and V. Benet-Martínez, “Personality and the Prediction of Consequential Outcomes,” Annual Review of Psychology, vol. 57, no. 1, pp. 401–421, 2006.
5. Goldberg, L. R. (1990). An alternative “description of personality”: The Big-Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216–1229. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.59.6.1216>
6. Golnoosh Farnadi¹, Susana Zoghbi, Marie-Francine Moens, Martine De Cock, “Recognising Personality Traits Using Facebook Status Updates”, AAAI Technical Report WS-13-01 Computational Personality Recognition (Shared Task), Copyright c 2013, Association for the Advancement of Artificial Intelligence.
7. John, O. P., Angleitner, A., & Ostendorf, F. (1988). The lexical approach to personality: A historical review of trait taxonomic research. European Journal of Personality, 2(3), 171–203. <https://doi.org/10.1002/per.2410020302>

8. Kern, M. L., Eichstaedt, J. C., Schwartz, H. A., Dziurzynski, L., Ungar, L. H., Stillwell, D. J., Kosinski, M., Ramones, S. M., & Seligman, M. E. P. (2014). The online social self: An open vocabulary approach to personality. *Assessment*, 21(2), 158–169. <https://doi.org/10.1177/1073191113514104>
9. Lambiotte, R., & Kosinski, M. (2014). Tracking the Digital Footprints of Personality. *Proceedings of the IEEE*, 102(12), 1934–1939. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2014.2359054>
10. Mairesse, F., Walker, M. A., Mehl, M. R., & Moore, R. K. (2007). Using Linguistic Cues for the Automatic Recognition of Personality in Conversation and Text. *J. Artif. Int. Res.*, 30(1), 457–500.
11. N. Obvintseva., E. Yukhmina. (2021) Psycho-linguistic features of personality behavioral patterns in Instagram. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. 79-89. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.06.04.10>
12. Park, G., Schwartz, H. A., Eichstaedt, J. C., Kern, M. L., Kosinski, M., Stillwell, D. J., Ungar, L. H., & Seligman, M. E. P. (2015). Automatic personality assessment through social media language. *Journal of Personality and Social Psychology*, 108(6), 934–952. <https://doi.org/10.1037/pspp0000020>
13. R. R. McCrae and O. P. John. (1992) “An introduction to the five-factor model and its applications,” *J. Pers.*, vol. 60, no. 2, pp. 175–215.
14. Schwartz, H. A., & Ungar, L. H. (2015). Data-Driven Content Analysis of Social Media: A Systematic Overview of Automated Methods. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 659(1), 78–94. <https://doi.org/10.1177/0002716215569197>
15. Shuotian Bai a, Sha Yuana, Bibo Haoa and Tingshao Zhu, “Predicting personality traits of microblog users”, *Web Intelligence and Agent Systems: An International Journal* 12 (2014) 249–265 DOI 10.3233/WIA-140295 IOS Press
16. Correa, T., Bachmann, I., Hinsley, A. W., & De Zuniga, H. G. (2013). Personality and social media use. In *Organizations and social networking: Utilizing social media to engage consumers* (pp. 41-61). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4062-9.ch003>